

BANK TIZIMINING MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA’SIRI

Xamidova Dilorom Muhitdinovna

Xalqaro innovatsion universiteti, “ Iqtisod va moliya “ kafedrası mudiri, dotsent

Temirova Ozoda Farxod qizi

Xalqaro innovatsion universiteti, talaba

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17665539>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bank tizimining moliyaviy barqarorlikka ta’siri tahlil qilinadi. Bank tizimi har bir mamlakat iqtisodiy tizimining markaziy bo’g’ini bo’lib, uning samarali faoliyati iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada bank tizimining asosiy vazifalari - moliyaviy vositachilik, kreditlash, to’lov tizimlarini boshqarish, risklarni kamaytirish va investitsiyalarni jalb etish orqali moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashdagi o’rni yoritiladi. Shuningdek, bank kapitali yetarliligi, likvidlik darajasi, foiz siyosati, davlat tomonidan nazorat va tartibga solish mexanizmlarining ahamiyati ham tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga ko’ra, bank tizimining ishonchliligi mamlakat iqtisodiy xavfsizligi va moliyaviy mustahkamligining asosiy kafolati ekanligi aniqlanadi. Maqola yakunida bank tizimi barqarorligini ta’minlash bo’yicha amaliy taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so’zlar: Bank tizimi, moliyaviy barqarorlik, kredit siyosati, likvidlik, kapital yetarliligi, foiz stavkalari, inflyatsiya, risklarni boshqarish, Markaziy bank, moliya bozori, pul-kredit siyosati, monetar siyosat, investitsiya, iqtisodiy xavfsizlik, nazorat, islohotlar, bank ishonchliligi, aktivlar sifati, depozitlar, regulyatsiya, raqobatbardoshlik.

Аннотация. В данной статье анализируется влияние банковской системы на финансовую стабильность. Банковская система является центральным звеном экономики, обеспечивающим стабильность финансового сектора и поддержку экономического роста. В статье рассматриваются функции банков - финансовое посредничество, кредитование, управление платежными системами, снижение рисков и привлечение инвестиций, а также их роль в обеспечении финансовой устойчивости.

Особое внимание уделено достаточности капитала, уровню ликвидности, процентной политике и государственному регулированию банковской деятельности. В заключении подчеркивается, что надежная банковская система является ключевым фактором экономической безопасности страны и финансовой стабильности.

Ключевые слова: Банковская система, финансовая стабильность, кредитная политика, ликвидность, капитал, инфляция, инвестиции, регулирование, денежно-кредитная политика, финансовый рынок, надзор, риски, депозиты, процентная ставка.

Annotation. This article analyzes the impact of the banking system on financial stability. The banking system plays a central role in maintaining the stability of a country's financial sector and ensuring sustainable economic growth. The article discusses the key functions of banks such as financial intermediation, lending, payment system management, risk reduction, and investment attraction, highlighting their importance for financial stability.

It also examines the significance of capital adequacy, liquidity, interest rate policy, and state supervision in maintaining a stable banking environment. The study concludes that a strong and reliable banking system is a fundamental factor in ensuring national financial stability and economic security.

“GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI”: INNOVATSIYALAR, BARQAROR RIVOJLANISH VA GLOBAL HAMKORLIK mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Keywords: Banking system, financial stability, credit policy, liquidity, capital adequacy, interest rates, inflation, risk management, Central Bank, monetary policy, investments, economic security, regulation, supervision, financial market.

Bugungi kunda globallashuv va raqobat kuchayib borayotgan sharoitda mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi ko‘p jihatdan bank tizimining samarali faoliyatiga bog‘liqdir. Banklar moliyaviy vositachilik funksiyasini bajarib, iqtisodiyotdagi ortiqcha mablag‘larni ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sohalariga yo‘naltiradi. Shu orqali ular iqtisodiy o‘shish, investitsion faollik va bandlik darajasining oshishiga bevosita hissa qo‘shadi.

Moliyaviy barqarorlik - bu mamlakat moliya tizimining ichki va tashqi zarbalarga bardosh bera olish, iqtisodiy muvozanatni saqlash hamda moliyaviy inqirozlarning oldini olish qobiliyatidir. Bank tizimi ushbu barqarorlikning asosiy tayanchi bo‘lib, uning mustahkamligi nafaqat tijorat banklarining faoliyatiga, balki butun iqtisodiy tizimning ishonchligiga ta‘sir ko‘rsatadi.

Shu sababli, bank tizimining moliyaviy barqarorlikni ta‘minlashdagi o‘rni va ahamiyatini o‘rganish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada bank tizimining iqtisodiy barqarorlikka ko‘rsatadigan ta‘siri, uning asosiy funksiyalari hamda barqarorlikni ta‘minlashda qo‘llaniladigan mexanizmlar tahlil qilinadi.

Mamlakat iqtisodiy tizimining barqarorligi avvalo uning moliya sektoriga, xususan, bank tizimining holatiga bog‘liqdir. Bank tizimi - bu moliyaviy resurslarni to‘plash, taqsimlash va samarali joylashtirish orqali iqtisodiy o‘shishni ta‘minlovchi asosiy institutdir.

Bank tizimi nafaqat kredit va depozit operatsiyalarini amalga oshiruvchi, balki iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlovchi, investitsiyalarni rag‘batlantiruvchi va moliyaviy vositachilikni ta‘minlovchi murakkab mexanizmga aylangan.

Banklarning barqaror ishlashi iqtisodiy tizimdagi barcha tarmoqlarning uzluksiz faoliyatini ta‘minlaydi. Shu boisdan, moliyaviy barqarorlikni saqlash va bank tizimini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Bank tizimining moliyaviy barqarorlikdagi o‘rni

Bank tizimi iqtisodiyotda kapital harakatining asosiy markazidir. U jamiyatdagi ortiqcha mablag‘larni yig‘ib, ularni ishlab chiqarish sohalariga yo‘naltiradi. Bu jarayon moliyaviy resurslarning qayta taqsimlanishini ta‘minlaydi va iqtisodiy faollikni oshiradi.

“GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI”: INNOVATSIYALAR, BARQAROR RIVOJLANISH VA GLOBAL HAMKORLIK mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Bank tizimining barqarorligi quyidagi omillar orqali moliyaviy tizimga bevosita ta'sir ko'rsatadi:

1. Likvidlik darajasi - banklar qisqa muddatli majburiyatlarini bajarish qobiliyatidir. Yuqori likvidlik moliyaviy inqirozlarni oldini oladi.

2. Kapital yetarliligi - banklarning o'z faoliyatini xavfsiz yuritish imkonini beradi.

3. Risklarni boshqarish tizimi - kredit, foiz va valyuta risklarini kamaytirish orqali moliyaviy barqarorlikni saqlaydi.

4. Markaziy bank nazorati - davlat tomonidan amalga oshiriladigan regulyatsiya tizimining mavjudligi banklar o'rtasida sog'lom raqobatni yaratadi.

Bank tizimi barqarorligiga ta'sir etuvchi omillar:

1. Makroiqtisodiy muhit. Inflyatsiya darajasi, valyuta kursi, byudjet siyosati va iqtisodiy o'sish sur'atlari bank tizimining barqarorligiga bevosita ta'sir qiladi;

2. Pul-kredit siyosati. Markaziy bank tomonidan belgilangan foiz stavkalari va majburiy zaxiralar normasi likvidlikni boshqarishda muhim rol o'ynaydi;

3. Texnologik innovatsiyalar. Raqamli bank xizmatlari, onlayn to'lov tizimlari va fintech yechimlari bank tizimi samaradorligini oshiradi;

4. Huquqiy asos va nazorat tizimi. Bank faoliyatini tartibga soluvchi qonunlar, audit va nazorat mexanizmlari barqarorlikni ta'minlaydi;

5. Ijtimoiy ishonch. Bank tizimiga bo'lgan mijozlar ishonchi uning moliyaviy barqarorligini belgilovchi muhim psixologik omildir.

Bank tizimi samaradorligini oshirish yo'nalishlari:

Bank kapitalini mustahkamlash va risklarni diversifikatsiya qilish;

Kredit siyosatini takomillashtirish va real sektorni moliyalashtirishni kengaytirish;

Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali xizmatlar sifatini oshirish;

Davlat tomonidan moliyaviy nazorat va audit tizimini kuchaytirish;

Moliyaviy savodxonlikni oshirish orqali mijozlar ishonchini mustahkamlash.

Xulosa. Bank tizimi - moliyaviy barqarorlikning asosiy kafolati va iqtisodiy rivojlanishning muhim tayanchi hisoblanadi. Barqaror bank tizimi orqali mamlakatda investitsiya muhiti yaxshilanadi, tadbirkorlik faolligi ortadi va moliya bozori rivojlanadi.

Bank tizimining samarali faoliyat yuritishi uchun kapital yetarliligi, likvidlik, risklarni boshqarish va davlat nazoratining kuchli bo'lishi zarur. Shuningdek, texnologik yangilanish va raqamli transformatsiya jarayonlarini qo'llab-quvvatlash ham moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

**“GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI”: INNOVATSIYALAR,
BARQAROR RIVOJLANISH VA GLOBAL HAMKORLIK
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mishkin F. S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. Pearson, 2018.
2. Frederic S. Mishkin & Stanley G. Eakins. Financial Markets and Institutions. Pearson, 2019.
3. Sh.Sh. Shodmonov, U.V. G‘afurov. Iqtisodiyot nazariyasi. – T.: Fan va texnologiya, 2009.
4. O‘lmasov, A.V. Vahobov. Iqtisodiyot nazariyasi. – T.: Iqtisod-moliya, 2014.
5. B.Y. Xodiyev, Sh.Sh. Shodmonov. Iqtisodiyot nazariyasi. – T.: Barkamol Fayz Media, 2017.
6. Z.T. Gaibnazarova, Sh.A. Isamuxametov. Iqtisodiyot nazariyasi. – T.: Innovatsion rivojlanish nashriyoti, 2020.
7. Bank for International Settlements (BIS). Basel III: International Regulatory Framework for Banks, 2023.
8. IMF. Global Financial Stability Report. Washington D.C., 2024.
9. www.lex.uz - O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.
10. www.mf.uz - O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi rasmiy sayti.
11. www.cbu.uz - O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti.